

РОЛЬ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА НА ОСНОВЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Норбадалов Сорбон Соатмурадович

старший преподаватель Худжандского государственного университета
имени академика Бабаджана Гафурова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183574>

***Аннотация.** В статье раскрыта роль музыки в развитии человеческого разума на основе инклюзивного образования.*

***Ключевые слова:** музыка, искусство, студент, преподаватель, разум, личность, инклюзивное образование, развитие, совершенствование.*

***Annotatsiya.** Maqolada musiqaning inklyuziv ta’lim asosida inson ongini rivojlantirishdagi o’rni ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** musiqa, san’at, talaba, o‘qituvchi, aql, shaxs, inklyuziv ta’lim, rivojlanish, takomillashtirish.*

***Abstract.** The article reveals the role of music in the development of the human mind based on inclusive education.*

***Key words:** music, art, student, teacher, mind, personality, inclusive education, development, improvement.*

Современный мир многолик и многоаспектен и в этом социуме сосуществуют личности с различным уровнем интеллекта, здоровья и духовности. На каждый из этих компонентов значительное влияние оказывает музыка. Учёные установили, что музыка напрямую связана с ритмами головного мозга. Получая через органы слуха аудиоинформацию, мозг анализирует её, сравнивая со своими ритмами. У каждого студента ритмы протекают со своей частотой. Именно поэтому так различны вкусы к музыке. В пожилом возрасте функционирование процессов в головном мозгу замедляется, и человек перестаёт воспринимать быструю ритмичную музыку, отдавая предпочтение более спокойным и размеренным композициям. А всё потому, что мозг не успевает обрабатывать быстро меняющуюся информацию.

Многие древнейшие учения содержат в себе различные утверждения и опыт, накопленный тысячелетиями, о воздействии музыки на животных, растения и человека. В древности выделяли три направления влияния музыки на человеческий организм: 1) на духовную сущность человека; 2) на интеллект; 3) на физическое тело.

Считается, что музыка может усиливать радость, успокаивать печаль, смягчать любую боль и даже изгонять болезни. Всем наукам, которые придумало человечество, древние мудрецы предпочитали душевные мелодии, которые они ставили превыше всего.

Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений о воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в результате экспериментальных исследований, которые велись в нескольких направлениях: влияние музыкальных инструментов на живые организмы; влияние творчества великих гениев человечества; воздействие на организм человека традиционной народной музыки, а также современных направлений. Постепенно накапливаются научные данные, подтверждающие

знания древних мудрецов о том, что музыка – мощнейший источник энергий, влияющих на личность.

Известный русский хирург, академик Б.Петровский [1] использовал музыку во время сложных операций: согласно его наблюдениям, под воздействием музыки организм начинает работать более гармонично.

Выдающийся психоневролог, академик Бехтерев [2] считал, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, придаёт физическую бодрость. Известно, что звуки колокола, содержащие в себе резонансное ультразвуковое излучение, за считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусы гриппа.

Исследования разных направлений в музыке показали, что лидером в избавлении от депрессий является музыка индийского композитора и исполнителя – виртуоза Р.Шанкара.

Особое внимание уделяется воздействию музыки великих гениев-классиков и вообще классической музыки на живые организмы. Например, создатель музыкальной фармакологии американский ученый Р.Шофлер предписывает с лечебной целью слушать симфонии П.Чайковского, увертюры В.Моцарта, а также балладу «Лесной царь» Ф.Шуберта. Шофлер утверждает, что эти произведения способствуют ускорению выздоровления.

Ученые из города Самарканда пришли к выводу о том, что звуки флейты-пиккало и кларнета улучшают кровообращение, а медленная и не громкая мелодия струнных инструментов снижает кровяное давление.

М.Лазарев [1], врач-педиатр, директор Детского центра восстановительного лечения утверждал, что классическая музыка прекрасно воздействует на формирование костной структуры плода. Под звуки классики ребенок еще в лоне матери будет гармонично духовно и физически развиваться. Слушая отдельные классические произведения, беременные женщины излечиваются от сердечно-сосудистых заболеваний, различных нервных расстройств, то же самое происходит и с плодом. Особенно рекомендуется слушать будущим мамам произведения В.Моцарта. Британский научный журнал «Nature» опубликовал статью американской исследовательницы из калифорнийского университета, доктора Ф.Раушер о положительном влиянии музыки Моцарта на человеческий интеллект. Музыка вызвала не только эмоциональные переживания, но и способствовала большей эффективности умственного труда.

Проведенные эксперименты подтверждают, что это действительно так. После прослушивания фортепианной музыки Моцарта тесты показали повышение так называемого «коэффициента интеллектуальности» у студентов на несколько баллов. Интересным фактом явилось то, что музыка В.Моцарта повышала умственные способности у всех участников эксперимента – как у тех, кто любит В.Моцарта, так и у тех, кому она не нравится.

В свое время Гете отмечал, что ему всегда работается лучше после прослушивания Скрипичного концерта Л.Бетховена. Установлено, что лирические напевы П.Чайковского, мазурки Ф.Шопена, рапсодии Листа помогают одолеть трудности, превозмочь боль, обрести душевную стойкость.

В нашем сложном земном мире любое явление можно направить и в положительную и в отрицательную стороны. Действительно, множество музыкальных направлений действуют разрушительно на живые организмы. Если классическая музыка ускоряет рост

пшеницы, то рок-музыка, наоборот. Вообще, растения и животные предпочитают гармоничную музыку. Например, дельфины с удовольствием слушают классическую музыку, а растения и цветы под классическую музыку быстрее расправляют свои листья и лепестки.

Еще один очень интересный факт – это «совпадение» искусственных музыкальных ритмов и естественных биологических ритмов в организме. Если эти ритмы идентичны, влияние усиливается.

Обширный спектр влияния музыки на развитие личности, в том числе и человеческого разума, способствует эффективности развития личности не только в нормальных условиях получения образования, но и в условиях инклюзии.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-muzyki-na-chelovecheskiy-organizm>
2. Комарова Г.Н. Искусство исцеляющее: Метод арт-терапии / Познавая образы мира: культура и искусство в прошлом и настоящем: Сборник статей. – Вып. 1. – Казань, 2008.